

WEB APP - PASCOLAMENTO AVICOLO IN OLIVETA

FACTSHEET

AZIONI AGROECOLOGICHE INNOVATIVE PER
RIGENERARE I SUOLI PRODUCENDO UN IMPATTO
ECONOMICO, SOCIALE E SOSTENIBILE

WEB APP - PASCOLAMENTO AVICOLO IN OLIVETA

IESS - IL PROGETTO

- **IESS** – Azioni agroecologiche innovative per rigenerare i suoli producendo un **Impatto Economico, Sociale e Sostenibile**
- Si propone di effettuare una **quantificazione economica ed ambientale** dei **benefici** dati dall'introduzione di **pratiche agroecologiche** all'interno di **aziende del territorio toscano** a diversa destinazione colturale
- Partner del progetto: **Fattoria Triboli, Deafal ONG, CNR IBE, Open Impact, Fattoria Majnoni Guicciardini, Azienda Agricola Passerini**

IESS - OBIETTIVI

- **Confrontare e monitorare** in **termini ambientali** alcune **pratiche agricole** che **migliorano** le **multifunzionalità aziendali**
- **Individuare, applicare e validare** una serie di **indicatori ambientali ed economici**
- Creare una **mappa a livello locale (regionale)** dell'**impatto sociale, economico ed ambientale** delle pratiche
- **Divulgare e promuovere** la **conoscenza** della **gestione del suolo**, dei **benefici ambientali ed economici** derivanti dall'**adozione** di alcune **pratiche di natura agroecologica**
- **Promuovere** la **consapevolezza** degli **agricoltori (o allevatori)** nel **loro ruolo** nella **mitigazione del cambiamento climatico**

WEB APP - PASCOLAMENTO AVICOLO IN OLIVETA

IESS - LE PRATICHE

IESS ha visto l'implementazione e lo studio di diverse tecniche agronomiche:

- Pascolamento avicolo in oliveta presso la Fattoria Triboli
- Colture di copertura per seminativi non irrigui presso l'Azienda Agricola Sara Passerini
- Compostaggio in azienda presso Fattoria Majnoni Guicciardini

I protocolli colturali relativi alle tre pratiche innovative sono stati integrati in web app allo scopo di una divulgazione mirata e intelligente.

WEB APP - OBIETTIVO

L'obiettivo della web app sul pascolamento avicolo in oliveta è quello di fornire alcune informazioni di dettaglio utili alla progettazione di un allevamento di tipo agroecologico.

WEB APP - PASCOLAMENTO AVICOLO IN OLIVETA

WEB APP - METODOLOGIA

La Web App si basa sulla risposta a domande appartenenti a differenti aree tematiche:

- Informazioni utente;
- Informazioni dell'appezzamento destinato al pascolo;
- Gestione del suolo;
- Prevalente copertura del suolo durante l'anno;
- Pendenza del terreno;
- Tipo di oliveta (sesto di impianto);
- Tessitura del suolo;
- Piano di Concimazione oliveto;
- Informazioni sull'allevamento.

Al termine della compilazione è possibile scaricare il report contenente dettagli utili su come implementare questa pratica.

WEB APP - PUNTO DI ACCESSO

Scansiona il QR code accanto o [clicca qui](#) per utilizzare la web app sul pascolamento avicolo in oliveta.